

(GTX - Desconhecido)

Nada se Cria, Tudo se Remixa: o Processo Criativo no Design de Rogério Duarte

Mes. Lara Souza Benedet (UFSC)
Dra. Berenice Santos Gonçalves (UFSC)

RESUMO

O remix é definido como o ato de copiar, transformar e combinar materiais existentes para criar algo novo (Ferguson, 2015). Nesse contexto, este estudo parte da questão “De que forma o remix se manifesta no processo criativo do designer Rogério Duarte no projeto gráfico do álbum ‘Qualquer coisa’ (1975)?” Os procedimentos metodológicos incluem uma etapa de revisão de literatura sobre o remix como parte do processo criativo, bem como uma etapa analítica. A análise do projeto gráfico citado considerou a presença das práticas de cópia, transformação e recombinação de elementos preexistentes. Com base nos resultados, observa-se que ao copiar a capa de um disco dos Beatles, adicionar as fotos de Caetano e as sobrepor cromaticamente, Duarte viabilizou a prática do remix. Além disso, o estudo propõe conexões entre o remix e outros conceitos da arte e do design, como o ready-made, o sample e a obra aberta.

Palavras-chave: remix; processo criativo; design gráfico.

ABSTRACT

Remix is defined as the act of copying, transforming, and combining existing materials to create something new (Ferguson, 2015). In this context, this study begins with the question “How does remix manifest itself in the creative process of designer Rogério Duarte in the graphic design of the album ‘Qualquer coisa’ (1975)?” The methodological procedures include a literature review stage on remix as part of the creative process, as well as an analytical stage. The analysis of the aforementioned graphic design considered the presence of practices of copying, transforming, and recombining preexisting elements. Based on the results, it is observed that by copying the cover of a Beatles album, adding Caetano’s photos, and superimposing them chromatically, Duarte made the practice of remix possible. Furthermore, the study proposes connections between remix and other concepts of art and design, such as ready-made, sample and open work. Key-words: remix; creative process; graphic design.

INTRODUÇÃO

Ao que tudo indica, o conhecido jargão “Nada se cria, tudo se copia” é uma adaptação popular da frase do químico francês Antoine Lavoisier (1743-1794): “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Desde o século XVIII, portanto, já circulava a noção de que, muitas vezes, o que compreendemos como criação é, na verdade, uma transformação ou cópia de

algo existente.

O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, destaca que, na antiga prática artística chinesa, o aprendizado ocorria explicitamente por meio da cópia. Nesse contexto, o ato de copiar era inclusive um sinal de respeito ao criador. Han (2023) argumenta que o culto à originalidade coloca em segundo plano a prática essencial de criar a partir do que já existe. Para ele, “a criação não é um acontecimento pontual, mas um processo lento que requer um longo e intenso engajamento com o que já foi a fim de criar a partir dele” (Han, 2023, p. 31-32, grifo do autor).

No design, conforme Bonsiepe (2015), em 99% dos casos, o que se chama de “produto novo” é, na verdade, um desenvolvimento a partir de um produto já existente. Para o autor, grande parte do design é *redesign*, um processo no qual um produto existente passa por uma avaliação crítica e recebe melhorias funcionais, estético-formais e técnico-produtivas. Conceitualmente, o *redesign* a que se refere Bonsiepe (2015), também pode ser interpretado como um remix: o ato de copiar, transformar e combinar materiais existentes para produzir algo novo (Ferguson, 2015).

Nesse contexto, este estudo busca investigar como o remix se manifesta no processo criativo do designer Rogério Duarte, especialmente no projeto gráfico do álbum “Qualquer Coisa” (1975). Os procedimentos metodológicos incluem uma etapa de revisão de literatura sobre o remix como parte do processo criativo e uma etapa analítica, com base na presença das práticas de cópia, transformação e recombinação de elementos preexistentes. Além disso, o estudo propõe conexões entre o remix e outros conceitos da arte e do design, como o *ready-made*, o *sample* e a obra aberta.

O REMIX COMO PRÁTICA NO PROCESSO CRIATIVO

A série de vídeos *Everything is a Remix* (2010-2012), produzida pelo cineasta canadense Kirby Ferguson, contribuiu para disseminar a perspectiva da criação como um processo de cópia, transformação e combinação de elementos existentes. Dividida em quatro partes – com uma versão atualizada lançada em 2023 –, a série examina diferentes áreas da cultura e da produção

criativa — como música, cinema, ciência e tecnologia — para demonstrar que toda criação é, na verdade, um remix.

Outro exemplo é o livro “Escrever sem escrever: literatura e apropriação no século XXI” (2019), no qual o autor Leonardo Villa-Forte apresenta diversos exemplos de obras que incorporam o remix como parte do processo criativo, abrangendo campos como literatura, artes visuais, música e cinema. Na música, Villa-Forte (2019) destaca o estilo *dub* do reggae, que consiste em gravar novas partes sobre músicas preexistentes. Observa-se que estilos como esse surgiram da inclinação dos DJs em explorar e incorporar novos avanços tecnológicos por meio de seus sistemas de som.

Segundo Coelho e Gaspar (2007), o elemento mais importante desse sistema de produção musical é o *sampler*, um gravador que permite armazenar qualquer tipo de som e reproduzi-lo. *Samplear*, nesse contexto, refere-se ao ato de retirar ou copiar fragmentos de uma ou várias fontes e reposicioná-los em um novo contexto, distinto daquele onde foram extraídos (Villa-Forte, 2019). Uma obra composta inteiramente de *samples*, seja na música ou no audiovisual, é chamada de *mash-up* e caracteriza-se pela mistura de trechos ou elementos oriundos de diferentes fontes, que juntos formam uma nova obra (Villa-Forte, 2019).

Villa-Forte (2019) também observa que o ato de copiar e colar, tão presente no contexto digital contemporâneo, remonta às práticas das vanguardas artísticas do início do século XX, como o cubismo, dadaísmo, surrealismo e construtivismo. Esses movimentos produziram obras a partir de fragmentos e desafiaram a ideia da criação como algo único e irreproduzível. Um exemplo emblemático é a obra “A fonte” (1917), de Marcel Duchamp, que consiste em um urinol invertido e assinado com seu pseudônimo. Duchamp cunhou o termo *ready-made* para descrever trabalhos como esse, nos quais objetos comuns e seriados são elevados ao status de arte ao serem ressignificados por meio do gesto artístico de assiná-los.

Destaca-se também o conceito de “Obra aberta”, proposto pelo filósofo Umberto Eco no livro homônimo (1962). Nesse texto, Eco (2015) reflete sobre o papel do receptor (leitor, espectador, ouvinte, etc.) na construção do significado de uma obra. Ele argumenta que as obras são, por natureza, abertas e que seu significado não é fixo ou imutável, mas moldado pelas

percepções e experiências dos receptores. Dessa forma, assim como no remix, a criação é percebida como um processo contínuo, com resultados fluidos e abertos a ressignificações.

Han ressalta que, no pensamento chinês, a criação sempre foi vista como um “processo contínuo sem início nem fim, sem nascimento nem morte” (2023, p. 12). Nesse contexto, não se admite a ideia de originalidade, pois ela pressupõe um início fixo. Na língua chinesa clássica, a palavra “original” (*zhen-ji*) significa “traço autêntico”. Segundo Han (2023), esse traço rejeita a ideia de uma obra de arte acabada e em repouso, com forma definitiva e imutável. Assim, o traço sempre permite que a obra “desvie de si própria” (Han, 2023, p. 23, grifo do autor).

A partir dessas perspectivas, segue-se para a análise do projeto gráfico do álbum “Qualquer Coisa”, elaborado pelo designer Rogério Duarte.

O DESIGN DE ROGÉRIO DUARTE

Nascido em Ubaíra, interior da Bahia, Rogério Duarte (1939-2016) foi um dos principais nomes do design gráfico brasileiro no século XX. Embora sua atuação tenha se dado em diferentes áreas — como filosofia, música, cinema e literatura —, é no campo do design que se encontra sua produção mais prolífica. Duarte é considerado um dos responsáveis pela consolidação da linguagem visual do movimento tropicalista e do design gráfico moderno no Brasil. Projetou cartazes para filmes do diretor e amigo Glauber Rocha, para ações políticas da União Nacional dos Estudantes (UNE) e capas de discos de grandes nomes da música popular brasileira, como Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Em “Tropicaos” (2003), livro que reúne textos e fragmentos de sua obra literária, Duarte relata que a primeira capa de disco que criou foi para o álbum “Caetano Veloso” (1968). Conforme Almeida, Fuchs e Kaminski (2018), essa capa combina a escrita *art nouveau* com figuras vívidas e repletas de simbologias – a serpente, as folhas, as bananas, o dragão, a mulher nua e as flores – compondo uma estética antropofágica baseada no exercício do “cafona” e da hipérbole, além da mistura entre o vernacular e o psicodélico, resultando em um pastiche visual.

Para Duarte, a capa é uma espécie de *ready-made*, já que a ilustração utilizada era, na

verdade, um clichê – um desenho previamente gravado em uma placa metálica destinada à impressão. Com ampla difusão popular, muitos artistas já haviam trabalhado com aquela imagem. Como descrito por ele, seu trabalho consistiu em reproduzi-la e realizar uma metalinguagem, utilizando fotografias. Sobre a repercussão da capa, Duarte comenta que uma pessoa que inicialmente elogiou seu trabalho, ao reconhecer posteriormente a origem da gravura, escreveu um texto de uma página inteira acusando-o de plágio.

Para Duarte, essa é uma visão limitada, considerando que todos os profissionais de programação visual possuem um repertório formado por diversas fontes. Em sua visão, o que fez foi utilizar uma típica ilustração popular, mas inseri-la em uma linguagem gráfica completamente distinta do contexto original. Ele ainda ressalta que estava dialogando com uma nova linguagem, que, tempos depois, revelou-se como uma face industrial das artes plásticas – consolidada com o trabalho dos irmãos Campos, de Andy Warhol e das contribuições da cultura de vanguarda do concretismo e de outros artistas que vieram a validá-la.

Figura 1 – Capa do álbum “Caetano Veloso” (1968)

Fonte: Spotify (2025)

Por um tempo, Duarte deixou de fazer capas de discos, até que surgiu o convite para criar

a capa do álbum “Qualquer Coisa” (1975), de Caetano Veloso. Duarte aceitou sob uma condição: que Caetano permitisse que ele “plagiasse” novamente. Com a condição aceita, Duarte iniciou o processo criativo da capa, descrito por ele da seguinte forma: “Aí peguei a capa do disco ‘Let It Be’ dos Beatles e usei exatamente o mesmo layout, a mesma tipografia, pus as fotos no mesmo tamanho, tudo igual” (2003, p. 141). Ele continua: “Peguei quatro fotos de Caetano e fui jogando as impressões da cor de cada uma em cima da outra de maneira a criar um efeito de verdadeiros borrões” (2003, p. 141).

Figura 2 – Capas dos álbuns “Let It Be” (1970) e “Qualquer Coisa” (1975)

Fonte: Spotify (2025)

Analisando o processo criativo descrito, é evidente que Duarte aplicou o conceito de remix. Ao utilizar a capa de um álbum dos Beatles como base, ele copiou um material pré-existente. Substituindo as imagens dos Beatles pelas fotos de Caetano, ele transformou o material. Por fim, ao sobrepor as impressões de cor de cada imagem, Duarte combinou os elementos para criar quatro composições visuais distintas, em que cada fotografia tratada se constitui como um remix por si só. Além disso, na contracapa do disco, são apresentadas as quatro fotografias de Caetano sem a sobreposição de cores, em preto e branco.

Figura 3 – Contracapa do disco “Qualquer Coisa” (1975)

Fonte: Amazon (2025)

Embora tenha utilizado o termo “plágio”, o próprio Duarte enfatiza que houve uma pesquisa aprofundada e intencional em seu trabalho gráfico, resultando em uma composição que não foi aleatória. Considera ainda que há grande originalidade no uso das cores e formas, e compara a sua linguagem gráfica à linguagem poética de Caetano, na qual elementos da cultura clássica e do samba de roda são incorporados sem a preocupação de se destacarem de forma antagônica. Essa mistura é justamente o diferencial do movimento Tropicália (1967-1968), do qual tanto Duarte quanto Caetano fizeram parte. Portanto, o remix se apresenta aqui não apenas como parte do processo criativo, mas também como elemento constituinte de uma nova linguagem e de uma contracultura.

DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise do projeto gráfico, considera-se que foi possível apresentar um exemplo prático do conceito de remix. Em “Qualquer coisa” (1975), ao copiar a capa de um

disco dos Beatles, adicionar as fotos de Caetano e as sobrepô-las cromaticamente, Duarte viabilizou as três práticas fundamentais do remix: copiar, transformar e combinar. Além disso, evidenciou-se que essa não foi a sua primeira experiência com o uso de elementos pré-existentes na composição de um trabalho. No projeto para a capa de “Caetano Veloso” (1968), Duarte já havia utilizado uma gravura que não era de sua autoria.

Acusado de plágio por esse uso, Duarte optou por não se justificar ou voltar atrás em sua decisão, mas sim incorporar o plágio como parte de seu processo criativo. Ao fazer isso, acabou por se inscrever em uma linha do tempo que inclui o *ready-made* de Duchamp, a poesia concreta dos irmãos Campos, a *pop art* de Andy Warhol, entre outros expoentes que escolheram não partir de uma tela em branco, mas sim daquilo que já existia. Essa é uma das principais transformações que o remix pode trazer ao processo criativo: o início de um novo projeto não é mais um “começar”, mas um “recomeçar”. O primeiro passo torna-se um exercício de memória e seleção, guiado pela pergunta: “O que já está feito que se possa reaproveitar?”

Villa-Forte (2019) observa que essa dinâmica é ainda mais presente no meio digital, onde os usuários estão habituados a trabalhar com a seleção de opções pré-existentes em coleções, programas e bases de dados. Nesse cenário, as mesmas opções estão disponíveis tanto para profissionais quanto para iniciantes, nivelando o acesso ao ato criativo. Como aponta Manovich (2001), qualquer pessoa pode agora se tornar criadora ao selecionar e recombinar elementos do corpus disponível.

Por outro lado, conforme Benedet (2025), a preocupação excessiva com o resultado final de um projeto é substituída pela consciência de que ele pode ser remixado no futuro. O processo de criação passa a se assemelhar a uma teia em contínua elaboração, retomada sempre que o designer a revisita ou quando outras pessoas decompõem seus elementos e os recombina em novas criações. Dessa forma, estabelece-se um processo coletivo e contínuo, com resultados fluidos e nunca definitivos, servindo como base para novas adaptações.

Ao abrir mão da posse total da criação, aceita-se que suas ramificações escapem e recomecem para além de sua finalidade inicial (Panadés, 2017). No contexto do design, isso implica que um projeto pode ultrapassar as fronteiras da autoria ou controle do designer. Em um

campo marcado pelo monopólio de softwares proprietários, pelo constante receio do plágio e pelo culto à originalidade, a ideia de um projeto livre, compartilhado e aberto à adaptação por qualquer pessoa interessada pode inicialmente causar resistência. No entanto, superado esse receio, o remix apresenta-se como um caminho para repensar o pensamento hegemônico do design, muitas vezes apegado a seus processos lineares e “quadrados”, em alusão aos *grids*.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Fernando dos Santos; FUCHS, Isabela Marques; KAMINSKI, Rosane. A tropicália de Rogério Duarte em “Caetano Veloso” e “Gilberto Gil” (1968). *Projética*, Londrina, v. 9, n. 1, p. 69-86, 2018. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/28750>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- BENEDET, Lara Souza. Faço, desfaço, refaço: experiências não-lineares na criação de mídias para REA. In: TOSO, Rodrigo Antonio de Mattos; BENEDET, Lara Souza; BORGES, Marcelo Gules; BRICK, Elizandro Maurício; LEBLER, Cristiane Dall Cortivo (org.). *Experiências multidisciplinares na criação de recursos educacionais abertos*. Florianópolis: NUP-CED, Prosa, 2025. p. 149-167. No prelo.
- BONSIEPE, Gui. *Do material ao digital*. São Paulo: Blucher, 2015.
- COELHO, Frederico; GASPAR, Mauro. Manifesto Sampler Re/Visit. 2007. Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/12382/12382_5.PDF. Acesso em: 20 abr. 2025.
- DUARTE, Rogério. *Tropicaos*. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2003.
- ECO, Umberto. *Obra aberta: formas e indeterminação nas poéticas contemporâneas*. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- HAN, Byung-Chul. *Shanzhai: Desconstrução em chinês*. Petrópolis: Vozes, 2023.
- FERGUSON, Kirby. Everything is a Remix. [S. l.], 2015. Disponível em: <https://youtu.be/nJPERZDfyWc>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- MANOVICH, Lev. *The language of new media*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001.
- PANADÉS, Julia Gomes. *Ela, a criação: também em Clarice Lispector e Louise Bourgeois*.

2017. 240 f. Tese (Doutorado em Literatura Comparada e Teoria da Literatura) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.

VILLA-FORTE, Leonardo. *Escrever sem escrever: literatura e apropriação no século XXI*. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Belo Horizonte: Relicário, 2019.

Como citar este texto:

BENEDET, Lara S.; GONÇALVES, Berenice S. Nada se Cria, Tudo se Remixa: o Processo Criativo no Design de Rogério Duarte. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.